

D1 04

**ISTRAŽIVANJE UTICAJA PROMENE TEMPERATURE MINERALNOG ULJA NA
BUDŽET MERNE NESIGURNOSTI SVEAKUSTIČNOG NEITERATIVNOG
ALGORITMA ZA LOCIRANJE PARCIJALNOG PRAŽNJENJA**

Vladimir Polužanski*

Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet Beograd

Nenad Kartalović

Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet Beograd

Koviljka Stanković

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Beograd

Boško Nikolić

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Beograd

Nikola Miladinović

Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet Beograd

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — U radu je predstavljen postupak za unapređenje proračuna merne nesigurnosti neiterativnog algoritma za lociranje parcijalnog pražnjenja u mineralnom ulju sveakustičkom metodom. Specifičnost datog algoritma je aproksimacija (pretpostavka) da je temperatura mineralnog ulja (brzina akustičkog signala) konstantna po volumenu materijala. Sa obzirom da je u relanim uslovima eksploatacije, temperatura mineralnog ulja nestacionarna, nehomogena i zavisna od uticajnih spoljnih faktora, ova pretpostavka može biti veliki izvor merne nesigurnosti pri određivanju lokacije parcijalnog pražnjenja datim algoritmom.

* Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Koste Glavinića 8a, 11040 Beograd, Srbija,
vladimir.poluzanski@ieent.org

Neiterativni algoritam ima ukupno 19 parametara, odnosno relativno veliki devetnaesto-dimenzionalni prostor stanja koji je potrebno istražiti u cilju kvantifikacije uticaja promene temperature ulja na budžet kombinovane merne nesigurnosti. Za dati problem, generisanje i istraživanje prostora stanja, se može efikasno postići primenom Monte Karlo metode iz oblasti veštačke inteligencije.

U ovom radu, za određeni položaj senzora, istražuje se uticaj oblika i dimenzija oblasti ispunjene mineralnim uljem (u kojoj je moguća pojava parcijalnog pražnjenja) na doprinos temperature ulja standardnoj kombinovanoj mernoj nesigurnosti neiterativnog algoritma.

Takođe, diskutovano je o mogućnostima primene stečenih uvida (uzimajući u obzir savremena ekonomična senzorska rešenja) u konceptima kontinualnog nadgledanja pojave parcijalnih pražnjenja u mineralnom ulju u okviru Industrijskog interneta predmeta.

***Ključne reči* —mineralno ulje, parcijalna pražnjenja, akustička merenja, merna nesigurnost, Monte Karlo metoda, softver, metrologija.**

1 UVOD

U radu je istraživana merna nesigurnost algoritma za akustičko lociranje parcijalnog pražnjenja (PP) u mineralnom ulju. Istraživanje je u skladu sa trendom korišćenja softverskih alata i metoda veštačke inteligencije u optimizaciji rešavanja nelineranih problema kod kojih se do rešenja ne može doći analitičkim metodama na jednostavan (poznat) način. Istraživanje je fokusirano na nedovoljno istraživanu oblast merne nesigurnosti kod merenja i lociranja parcijalnog pražnjenja u mineralnom ulju.

Postojeći algoritmi iz aktuelne naučne literature se dominantno bave karakterizacijom akustičkih signala kao i preciznošću i tačnošću merenja. Međutim, dostupna literatura se ne bavi pouzdanošću rezultata merenja akustičkih metoda. Samo u nekim radovima je primećen uticaj konfiguracije senzora na preciznost i tačnost rezultata, ali nije detaljnije istraživano [1-5]. Dostupna literatura u kojoj se analizira uticaj temperature mineralnog ulja na pouzdanost akustičkih metoda je skromna [6, 7]. Takođe, standardi koji se odnose na metodu ne daju preporuke za temperaturnu korekciju rezultata merenja [8, 9].

Rezultat predmetnog istraživanja, za određeni položaj senzora, je uticaj oblika i dimenzija oblasti ispunjene mineralnim uljem (u kojoj je moguća pojava parcijalnog pražnjenja) na doprinos temperature ulja standardnoj kombinovanoj mernoj nesigurnosti neiterativnog algoritma.

Data saznanja mogu biti od koristi stručnjacima koji se bave standardizacijom metoda, koji vrše ispitivanja opreme u laboratorijama, pogonima i na terenu, kod koje se koristi mineralno ulje kao izolacioni materijal.

2 MATERIJALI I METODE

2.1 Neiterativna sveakustička metoda za lociranje parcijalnog pražnjenja u mineralnom ulju

Sveakustička metoda koristi isključivo akustičke signale za detekciju i lokalizaciju parcijalnog pražnjenja u mineralnom ulju. Ova metoda ima prednosti u odnosu na druge metode za otkrivanje PP; na nju ne utiču elektromagnetne (EM) smetnje, može da pruži informaciju o lokaciji PP, nije invazivna i pogodna je za primenu pri ispitivanju i nadgledanju

u realnom vremenu (monitoringu). Nedostaci ove metode su relativno niska osetljivost (> 300 pC), spoljašnje mehaničke smetnje koje otežavaju detekciju akustičkog signala PP kao i slabljenje akustičkog signala tokom prostiranja kroz materijal.

Matematički model koji se koristi za lokalizaciju parcijalnog pražnjenja sveakustičnom neiterativnom metodom zasnovan je na triangulaciji i principu vremenske razlike dolaska signala na senzore. U ovom matematičkom modelu se lokacija parcijalnog pražnjenja određuje indirektno. Ulazne promenljive koje utiču na tačnost lokalizacije parcijalnog pražnjenja su: brzina prostiranja akustičnog signala kroz mineralno ulje v_s ; koordinate izvora parcijalnog pražnjenja x , y i z ; koordinate senzora x_{Si} , y_{Si} i z_{Si} ($i = 1, \dots, 4$); i vremenske razlike dolaska akustičkog signala na senzore, t_{12} , t_{13} i t_{14} . Vreme od pojave pražnjenja do dolaska signala na prvi (najbliži) senzor (S_1), T_1 , nije poznato. Za udaljenost između parcijalnog pražnjenja i senzora l_i ($i = 1, \dots, 4$) važi $l_1 < l_2 < l_3 < l_4$ (slika 1) [6, 7].

Slika 1. Ilustracija lokalizacije PP sveakustičnom neiterativnom metodom u zamišljenoj kubičnoj oblasti uspunjenoj mineralnim uljem

2.2 Temperatura mineralnog ulja

Matematički model sveakustičke neiterativne metode zasnovan je na pretpostavci da je brzina akustičkog signala konstantna po volumenu materijala. Brzina akustičkog signala zavisi od temperature mineralnog ulja, tj. temperatura ulja se takođe smatra konstantnom. U realnim uslovima eksploatacije, posmatrano iz perspektive fizike i termodinamičkih osobina fluida, ova aproksimacija je „gruba“. Temperatura ulja je heterogena, nestacionarna i zavisna od spoljašnjih uticaja.

U postojećoj literaturi koristi se aproksimacija koja podrazumeva usvajanje određene konstantne vrednosti za vrednost brzine prostiranja akustičkog signala kroz mineralno ulje. Ova vrednost se može usvojiti na osnovu preporuke za sve akustičke metode da se zanemari uticaj promene brzine akustičkog signala i koristi konstantna vrednost od 1413 m/s, što odgovara temperaturi ulja od 20 °C. Ova preporuka potiče iz standarda IEEE C57.127-2007, ali je uklonjena tokom pripreme IEEE C57.127-2018. Neki istraživači preporučuju usvajanje konstantne vrednosti koja odgovara srednjoj temperaturi mineralnog ulja. Obe ove preporuke

mineralno ulje tretiraju kao homogen, stacionaran materijal [10, 11]. Ne postoji posebna preporuka za sveakustičnu neiterativnu metodu koja uzima u obzir specifičnost matematičkog modela metode, nelinearnost neiterativnog algoritma ili uticaj promene temperature ulja u uslovima realne eksploatacije

Na osnovu [6], temperaturna zavisnost brzine zvuka unutar fluida, c , se može predstaviti linearnom aproksimacijom:

$$c \propto 1 - \frac{\beta_k - \alpha_\rho}{2} (T - T_R) \quad (1)$$

gde je β_k temperaturni koeficijent modula stišljivosti fluida, α_ρ je termička diletacija fluida, dok indeks R označava referentno stanje (atmosferski pritisak od 0,1 MPa i $T = T_R = 273,15$ K). Za mineralna ulja ($\beta_k - \alpha_\rho > 0$), čineći c opadajućom funkcijom temperature.

Za tipično mineralno ulje, u opsegu temperature od 20 °C do 110 °C, brzina akustičkog signala se brzo menja sa približno 1400 m/s na 1100 m/s. Brzina takođe zavisi od frekvencije akustičkog signala i od sadržaja gasova i vode u mineralnom ulju. Ako se želi postići visok nivo preciznosti, potrebno je uzeti u obzir sve gore navedene parametre. Međutim, za mnoge praktične primene, uključujući detekciju i lokalizaciju PP, dovoljna je aproksimacija koja uzima u obzir samo temperaturu mineralnog ulja (slika 2) [8].

Slika 2. Tipična zavisnost brzine prostiranja akustičkog signala v [m/s] od temperature mineralnog ulja T [°C]

2.3 Uticaj promene temperature mineralnog ulja na budžet kombinovane merne nesigurnosti neiterativnog algoritma

Budući da su koordinate rezultata otkrivanja lokacije PP (x, y, z) funkcije više promenljivih i uzimajući u obzir zavisnost (korelaciju) između brzine akustičkog signala i temperature mineralnog ulja, T , određivanje lokacije PP se može predstaviti sledećom generalizovanom formulom:

$$g = f_g(x, y, z, x_{s_i}, y_{s_i}, z_{s_i}, T, \tau_{12}, \tau_{13}, \tau_{14}), \quad g \equiv x \equiv y \equiv z \quad (2)$$

Standardna kombinovana merna nesigurnost za funkciju f_g , $u_c(f_g)$, bez korelacije između parametara, gde u_x , u_{s1} , u_T , ..., $u_{\tau14}$ predstavljaju standardna odstupanja odgovarajućih parametara, izražava se na sledeći način:

$$u_c^2(f_g) = \left(\frac{\partial f_g}{\partial x}\right)^2 u_x^2 + \dots + \left(\frac{\partial f_g}{\partial x_{s1}}\right)^2 u_{x_{s1}}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f_g}{\partial T}\right)^2 u_T^2 + \dots + \left(\frac{\partial f_g}{\partial \tau_{14}}\right)^2 u_{\tau_{14}}^2. \quad (3)$$

U jednačini (3), doprinos temperature ulja kombinovanoj mernoj nesigurnosti algoritma za otkrivanje lokacije PP primenom neiterativne sveakustičke metode dat je izrazom $(\partial f_g / \partial T)^2 u_T^2$.

Kako bi izračunali vrednost datog izraza potrebno je izračunati osetljivost neiterativnog algoritma na temperaturu ulja, $\partial f_g / \partial T$, i standardno odstupanje temperature mineralnog ulja, u_T . Osetljivost neiterativnog algoritma na temperaturu ulja se može proceniti numeričkim metodama dok se standardno odstupanje odnosno disperzija vrednosti temperature ulja može proceniti statističkim metodama [6, 7].

2.4 Implementacija Monte Karlo metode u namensko softversko rešenje

Imajući u vidu da se za složeni matematički model osetljivosti neiterativnog algoritma na temperaturu ulja ne može naći analitičko rešenje i da je devetnaesto-dimenzionalni prostor stanja neiterativnog algoritma relativno veliki neophodno je koristiti metode veštačke inteligencije (transformaciju prostora stanja, Monte Karlo simulacije, iscrpno pretraživanje i sl.) [12].

Kombinacije relativnih položaja senzora i izvora parcijalnih pražnjenja su praktično beskonačne što značajno otežava sagledavanje uticaja temperature na doprinos standardnoj kombinovanoj mernoj nesigurnosti neiterativnog algoritma. Zato se ulazni prostor stanja može transformisati tako da se dvanaesto-dimenzionalna funkcija relativnog položaja senzora u odnosu na položaj PP predstavi funkcijom njihovog srednjeg relativnog rastojanja $l_{sr} = (l_1 + l_2 + l_3 + l_4) / 4$ [6].

U svrhu formiranja i implementacije postupka kvantifikacije doprinosa promene temperature ulja kombinovanoj mernoj nesigurnosti neiterativnog algoritma korišćeno je namensko softversko rešenje. Softversko rešenje ima mogućnost simuliranja skupa parametara sa velikom brojem tačaka u višedimenzionalnom prostoru stanja neiterativnog algoritma, što je postignuto pomenutom Monte Karlo metodom. U datom softverskom rešenju proračun datog doprinosa za različite položaje izvora PP i akustičkih senzora se simulira unosom odgovarajućih različitih skupova ulaznih parametara (slika 3) [6].

Slika 3. Izgled interfejsa namenskog softverskog rešenja

3 REZULTATI SIMULACIJA

U simulacijama prvo su razmatrani slučajevi kubične oblasti ispunjene mineralnim uljem, dužina ivice 0,3 m, 0,5 m, 0,7 m, 0,9 m i 1,1 m. Zatim su razmatrani slučajevi oblasti oblika kvadra dužine duže ivice 1,1 m duž x, y i z ose. Dužine ivice osnove kvadra su uzimale vrednosti 0,3 m, 0,5 m, 0,7 m, 0,9 m i 1,1 m. Za nominalnu (tačnu) vrednost temperature mineralnog ulja uzeta je vrednost od 20 °C. Temperature ulja (brzine akustičkog signala) koje su korišćene umesto nominalne vrednosti su 30 °C (1374 m/s), 40 °C (1337 m/s), 50 °C (1301 m/s) i 60 °C (1266 m/s). Nominalni položaji senzora su Sa (0.15 m, 0.00 m, 0.20 m), Sb (0.10 m, 0.00 m, 0.10 m), Sc (0.00 m, 0.07 m, 0.15 m), i Sd (0.00 m, 0.15 m, 0.15 m) (Slika 4).

Slika 4. Kubične oblasti različite dimenzije ivice (a); Oblasti oblika kvadra različite dimenzije osnove sa dužom ivicom duž x ose (b)

Položaji PP su nasumično birani unutar razmatranih oblasti. Broj Monte Karlo simulacija je $N_{MC} = 10,000$. Rezultati simulacija prikazani su na Slici 5.

Slika 5. Uticaj oblika i dimenzije oblasti ispunjene mineralnim uljem na srednju vrednost osetljivosti temperature mineralnog ulja standardnoj kombinovanoj mernoj nesigurnosti neiterativnog algoritma

Kao što se vidi na Slici 5 razlika date osetljivosti između različitih oblasti se smanjuje sa povećanjem dimenzije a . Za niže vrednosti dimenzije a postoji značajna razlika između kubične oblasti i oblasti oblika kvadra. Najveća prosečna osetljivost je zabeležena u slučaju

kvadra sa dužom ivicom duž z ose. Dati kvadar ima osnovu na ravni $z=0$ m, dok se senzori nalaze na ravnima $x=0$ m i $y=0$ m. Za kvadre sa dužom ivicom duž x i y ose za prosečnu osetljivost dobijene su slične vrednosti.

Rezultati simulacija su u skladu sa rezultatima iz literature [6, 7] koji su pokazali da doprinos temperature ulja standardnoj kombinovanoj mernoj nesigurnosti neiterativnog algoritma značajno varira (izrazito nelinearno) sa promenom međusobnog (relativnog) položaja izvora parcijalnog pražnjenja i akustičkih senzora. Korelacija datog doprinosa i srednje vrednosti udaljenosti izvora parcijalnog pražnjenja od akustičkih senzora, l_{sr} , je takva da niže vrednosti l_{sr} podrazumevaju i niže vrednosti datog doprinosa. Zato je poželjno da se koriste (postave) senzori koji su što „bliži“ izvoru PP u smislu l_{sr} , kako bi se doprinos promene temperature ulja standardnoj kombinovanoj mernoj nesigurnosti neiterativnog algoritma sveo na najmanju moguću vrednost.

4 KONTINUALNO NADGLEDANJE POJAVE PARCIJALNIH PRAŽNJENJA U MINERALNOM ULJU

4.1 Piezokeramički senzori

Piezokeramički senzori su senzori kod kojih je aktivni senzorski materijal i keramika i piezoelektrik. Jedna od ključnih prednosti upotrebe piezokeramičkih materijala u sensorima je ta što se oni mogu prilagoditi mnogim različitim geometrijama bez gubitka svojih funkcionalnih svojstava. Većina piezokeramičkih senzora dizajnirana je za merenje više svojstava. Tako npr. piezokeramički senzori koji se koriste za detekciju, određivanje tipa i lokacije PP u mineralnom ulju imaju mogućnost istovremene detekcije akustičkih i visokofrekventnih električnih (EM) signala [13].

Tabela I. Uporedni prikaz pojedinih osobina različitih tipova senzora koji se koriste za detekciju akustičkih signala u mineralnom ulju.

Osobina senzora	Detekcija akustičkog signala	Detekcija EM signala	Prilagođenje različitim geometrijama	Ekonomična varijanta	U upotrebi
Tip senzora					
Piezoelektrični	Da	Ne	Ne	Da	Duži niz godina
Piezokeramički	Da	Da	Da	Da	Od skora

Najefikasniji rezultati u praksi postižu se istovremenom upotrebom akustičkih i električnih metoda, a sveakustična metoda se najčešće koristi kao pomoćna metoda za lokalizaciju PP koje se javljaju u mineralnom ulju [10].

Tabela II. Uporedni prikaz pojedinih osobina različitih metoda lokalizacije PP u mineralnom ulju.

Metoda detekcije PP	Upotreba	Tip senzora	Minimalni broj senzora	Invazivna metoda	Pogodna za kontinualni nadzor
Neiterativna čisto akustička	Kao pomoćna metoda	Piezoelektrični	4	Ne	Da
		Piezokeramički	4		
Neiterativna	Kao primarna	Piezoelektrični	3 + sonda	Da	Ne

kombinovano električno akustička	metoda detekcije	Piezokeramički	3	<i>Ne</i>	<i>Da</i>
----------------------------------	------------------	----------------	---	-----------	-----------

Kao što se vidi iz tabele II upotrebom piezokeramičkih senzora, neiterativna kombinovano električno akustička metoda može preuzeti povoljne osobine neiterativno čisto akustičke metode tj. može učiniti datu metodu pogodnom za kontinualni nadzor (monitoring).

4.2 Predlog koncepta kontinualnog nadgledanja

U realnim uslovima eksploatacije, radi lakše detekcije signala, usled slabljenja signala i ostalih smetnji poželjno je senzore postaviti što bliže izvoru PP [8]. Takođe, prema zaključcima istraživanja iznetim u ovom radu i literaturi sa aspekta doprinosa temperature mineralnog ulja standardnoj kombinovanoj mernoj nesigurnosti neiterativnog algoritma poželjno je da senzori i izvor PP budu što „bliži“ u smislu minimalnog l_{sr} [6, 7]. Ako bi na raspolaganju imali veći broj ekonomičnih piezoelektričnih ili piezokeramičkih senzora onda bi mogli oblast ispunjenu mineralnim uljem da „okružimo“ datim sensorima i da npr. za proračun lokacije PP izaberemo ona 4 senzora koja ispunjavaju gore navedene uslove na najbolji način. Sa obzirom da je neiterativna piezoelektrična (piezokeramička) metoda pogodna za kontinualni nadzor, dobijenu vrednost lokacije PP sa procenom doprinosa promene temperature mineralnog ulja budžetu merne nesigurnosti možemo proslediti putem komunikacionog linka ka Industrijskom internetu predmeta (slika 7).

Slika 7. Koncept kontinualnog nadgledanja pojave parcijalnih pražnjenja u mineralnom ulju u okviru Industrijskog interneta predmeta

5 ZAKLJUČAK

Rezultati simulacija su pokazali da oblik i dimenzije razmatranih oblasti ispunjenim mineralnim uljem imaju uticaja na srednju vrednost osetljivosti neiterativnog algoritma na temperaturu mineralnog ulja. Dati uticaj je povezan sa srednjom vrednošću restovanja PP i akustičkih senzora što je u skladu sa ranijim zaključcima iz literature.

Razvoj savremenih ekonomičnih senzorskih rešenja za lokalizaciju PP u mineralnom ulju (npr. piezokeramičkih senzora) otvorio je nove mogućnosti primene neiterativne akustičke metode u smislu kontinualnog nadgledanja pojave PP u mineralnom ulju.

Uzimajući u obzir preporuke iz standarda za uspešnu detekciju akustičkog signala PP, savremena ekonomična senzorska rešenja i preporuku za postavljanje (odabir) senzora u smislu doprinosa temperature ulja standardnoj kombinovanoj mernoj nesigurnosti neiterativnog algoritma, stvaraju se preduslovi za značajno unapređenje neiterativne akustičke metode i njeno uklapanje u koncepte kontinualnog nadgledanja pojave parcijalnih pražnjenja u mineralnom ulju u okviru Industrijskog interneta predmeta.

LITERATURA

- [1] Hekmati, A.; Hekmati, R. Optimum acoustic sensor placement for partial discharge allocation in transformers. *IET Sci. Meas. Technol.* 2017, 11, 581–589, doi:10.1049/iet-smt.2016.0417.
- [2] Khalid, K.N.; Rohani, M.N.K.H.; Ismail, B.; Isa, M.; Yui, C.C.; Muhammad, W.N.A.W. Analysis of acoustic sensor placement for PD location in power transformer. *Turk. J. Electr. Eng. Comput. Sci.* 2020, 28, 1303–1313, doi:10.3906/elk-1907-187.
- [3] El Mountassir, O.; Stewart, B.G.; Reid, A.J.; McMeekin, S.G. Quantification of the performance of iterative and non-iterative computational methods of locating partial discharges using RF measurement techniques. *Electr. Power Syst. Res.* 2017, 143, 110–120, doi:10.1016/j.epsr.2016.10.036.
- [4] Liu, Q.; Zhu, M.-X.; Wang, Y.-B.; Deng, J.-B.; Li, Y.; Zhang, G.-J.; Shao, X.-J.; Zhao, X.-F. UHF antenna array arrangement optimization for partial discharge direction finding in air-insulated substation based on phased array theory. *IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul.* 2017, 24, 3657–3668, doi:10.1109/tdei.2017.006615.
- [5] Beura, C.P.; Beltle, M.; Tenbohlen, S. Positioning of UHF PD Sensors on Power Transformers Based on the Attenuation of UHF Signals. *IEEE Trans. Power Deliv.* 2019, 34, 1520–1529, doi:10.1109/tpwr.2019.2909588.
- [6] Poluzanski V, Kartalović N, Nikolić B. Impact of Power Transformer Oil-Temperature on the Measurement Uncertainty of All-Acoustic Non-Iterative Partial Discharge Location. *Materials*. 2021; 14(6):1385. <https://doi.org/10.3390/ma14061385>.
- [7] Poluzanski, V.; Kovacevic, U.; Nikolic, B. Algorithm for calculating influence of power transformer oil temperature change on the accuracy of all acoustic non-iterative partial discharge localization. *FME Trans.* 2018, 46, 183–193, doi:10.5937/fmet1802183p.
- [8] High voltage test techniques—Measurement of partial discharges by electromagnetic and acoustic methods, IEC TS 62478:2016.
- [9] IEEE C57.127-2018 - IEEE Guide for the Detection, Location and Interpretation of Sources of Acoustic Emissions from Electrical Discharges in Power Transformers and Power Reactors.

- [10] Antony, D.; Punekar, G.S. Noniterative Method for Combined Acoustic-Electrical Partial Discharge Source Localization. *IEEE Trans. Power Deliv.* 2017, 33, 1679–1688, doi:10.1109/tpwr.2017.2769159.
- [11] Markalous, S.M.; Tenbohlen, S.; Feser, K. Detection and location of partial discharges in power transformers using acoustic and electromagnetic signals. *IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul.* 2008, 15, 1576–1583, doi:10.1109/tdei.2008.4712660.
- [12] http://ri4es.etf.rs/materijali/predavanja/IS_P8_StrategijeResavanjaProblema.pdf
- [13] B. Danouj, S. A. Tahan, E. David, M. Lotfi, Partial discharges location in power transformers using piezoceramic sensors. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)* Vol.11, No.3, June 2021, pp. 1942–1950, ISSN: 2088-8708, DOI: 10.11591/ijece.v11i3.pp1942-1950

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF CHANGE IN MINERAL OIL TEMPERATURE ON THE MEASUREMENT UNCERTAINTY BUDGET OF ALL-ACOUSTIC NON-ITERATIVE ALGORITHM FOR LOCATION OF PARTIAL DISCHARGE

Vladimir Polužanski*

Electrical Engineering Institute of Nikola Tesla, University of Belgrade

Nenad Kartalović

Electrical Engineering Institute of Nikola Tesla, University of Belgrade

Koviljka Stanković

School of Electrical Engineering, University of Belgrade

Boško Nikolić

School of Electrical Engineering, University of Belgrade

Nikola Miladinović

Electrical Engineering Institute of Nikola Tesla, University of Belgrade

BELGRADE

SERBIA

Abstract—The paper presents a procedure for improving the calculation of the measurement uncertainty of a non-iterative algorithm for locating partial discharge in mineral oil by the all-acoustic method. The specificity of the given algorithm is the approximation (assumption) that the temperature of the mineral oil (the speed of the acoustic signal) is constant over the volume of the material. Since in actual exploitation conditions, the temperature of mineral oil is non-stationary, inhomogeneous, and dependent on influential external factors, this assumption can be a great source of measurement uncertainty in determining the location of partial discharge by a given algorithm.

The non-iterative algorithm has 19 parameters, i.e., a relatively large nineteen-dimensional state space that needs to be investigated to quantify the impact of changes in oil temperature on the combined measurement uncertainty budget. For a given problem, the generation and exploration of state space can be effectively achieved by applying the Monte Carlo method from the field of artificial intelligence.

In this paper, for a specific sensors' position, the influence of the shape and dimensions of the area filled with mineral oil (in which partial discharge can occur) on the contribution of oil temperature to the standard combined measurement uncertainty of the non-iterative algorithm is investigated.

Also, the possibilities of applying the acquired insights (taking into account modern economic sensory solutions) in the concepts of continuous monitoring of the occurrence of partial discharges in mineral oil within the Industrial Internet of Things were discussed.

* Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Koste Glavinića 8a, 11040 Beograd, Srbija, vladimir.poluzanski@ieent.org

***Key words* — mineral oil, partial discharge, acoustic measurement, measurement uncertainty, Monte Carlo method, software, metrology.**

*U ovaj prostor ne unositi tekst.
Ovaj prostor se koristi za potrebe unošenja oznaka za rad-*

**ISTRAŽIVANJE UTICAJA PROMENE TEMPERATURE MINERALNOG ULJA NA
BUDŽET MERNE NESIGURNOSTI SVEAKUSTIČNOG NEITERATIVNOG
ALGORITMA ZA LOCIRANJE PARCIJALNOG PRAŽNJENJA**

Vladimir Polužanski*
Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet Beograd

Nenad Kartalović
Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet Beograd

Koviljka Stanković
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Beograd

Boško Nikolić
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Beograd

Nikola Miladinović
Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet Beograd

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — U radu je predstavljen postupak za unapređenje proračuna merne nesigurnosti neiterativnog algoritma za lociranje parcijalnog pražnjenja u mineralnom ulju sveakustičkom metodom. Specifičnost datog algoritma je aproksimacija (pretpostavka) da je temperatura mineralnog ulja (brzina akustičkog signala) konstantna po volumenu materijala. Sa obzirom da je u relanim uslovima eksploatacije, temperatura mineralnog ulja nestacionarna, nehomogena i zavisna od uticajnih spoljnih faktora, ova pretpostavka može biti veliki izvor merne nesigurnosti pri određivanju lokacije parcijalnog pražnjenja datim algoritmom.

Neiterativni algoritam ima ukupno 19 parametara, odnosno relativno veliki devetnaesto-dimenzionalni prostor stanja koji je potrebno istražiti u cilju kvantifikacije uticaja promene temperature ulja na budžet kombinovane merne nesigurnosti. Za dati problem, generisanje i istraživanje prostora stanja, se može efikasno postići primenom Monte Karlo metode iz oblasti veštačke inteligencije.

* Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Koste Glavinića 8a, 11040 Beograd, Srbija,
vladimir.poluzanski@ieent.org

Rezultati simulacija iz literature su pokazali da doprinos temperature ulja standardnoj kombinovanoj mernoj nesigurnosti neiterativnog algoritma značajno varira (izrazito nelinearno) sa promenom međusobnog (relativnog) položaja izvora parcijalnog pražnjenja i akustičkih senzora. Takođe, uočena je korelacija datog doprinosa i srednje vrednosti udaljenosti izvora parcijalnog pražnjenja od akustičkih senzora.

U ovom radu, za određeni položaj senzora, istražuje se uticaj oblika i dimenzija oblasti ispunjene mineralnim uljem (u kojoj je moguća pojava parcijalnog pražnjenja) na doprinos temperature ulja standardnoj kombinovanoj mernoj nesigurnosti neiterativnog algoritma.

Takođe, diskutovano je o mogućnostima primene stečenih uvida (uzimajući u obzir savremena ekonimična senzorska rešenja) u konceptima kontinualnog nadgledanja pojave parcijalnih pražnjenja u mineralnom ulju u okviru Industrijskog interneta predmeta.

Data saznanja mogu biti od koristi stručnjacima koji se bave standardizacijom metoda, koji vrše ispitivanja opreme u laboratorijama, pogonima i na terenu, kod koje se koristi mineralno ulje kao izolacioni materijal.

Ključne reči — mineralno ulje, parcijalna pražnjenja, akustička merenja, merna nesigurnost, Monte Karlo metoda, softver, metrologija.